

Le voyage spatial au théâtre de marionnettes en France et en Allemagne, XIX^e-XXI^e siècles

(This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement ERC 835193)

La science-fiction qui se constitue comme genre à partir du XIX^e siècle est aujourd'hui perçue avant tout comme un phénomène littéraire et cinématographique. Elle se construit pourtant aussi de thématiques et de questionnements pouvant faire leur entrée sur la scène théâtrale. Progressivement, l'imaginaire du voyage spatial en SF sous forme de fusées ou d'extraterrestres apparaît également au théâtre de marionnettes en France et en Allemagne. Cette apparition exprime souvent le besoin de renouveler le répertoire et de proposer des œuvres en accord avec le goût et les attentes du public. Il y a un grand intérêt pour la Lune et les planètes voisines de la Terre au XIX^e siècle : le progrès technique convainc les scientifiques et les savants qu'il est désormais possible de contacter les extraterrestres. En outre, les échanges animés entre la littérature et la recherche de cette époque stimulent l'imagination des contemporains. La fiction et les sciences astronomiques s'inspirent mutuellement ; leurs inventions et leurs expressions se ressemblent¹.

Le thème du voyage cosmique permet de mesurer cette émergence de la dimension science-fictionnelle au théâtre de marionnettes. Confrontant l'homme au non-humain et à l'Autre qu'il est amené à découvrir en lui-même, « la marionnette nous aide depuis longtemps à penser ce qu'il y a en nous d' "autre" que l'humain². » Cette étude se saisit du traitement en marionnettes des voyages spatiaux afin d'explorer les spécificités de ces œuvres concernant l'enjeu identitaire. Elle a pour objectif de faire connaître un type de production artistique souvent négligé et peu accessible³ du patrimoine artistique. Pour ce faire, elle voudrait répondre à la question portant sur la particularité de l'écriture pour marionnettes à travers les techniques d'animation et procédés théâtraux employés dans quelques pièces de langue française et allemande comportant des éléments science-fictionnels⁴. La marionnette travaille la SF en même temps qu'elle affiche une dramaturgie et une

1 Voir Danielle Chaperon, *Camille Flammarion. Entre astronomie et littérature*, Paris, Imago, 1998.

2 Hélène Beauchamp, Flore Garcin-Marrou, « Introduction », dans Hélène Beauchamp et al. (dir.), *Les Scènes philosophiques de la marionnette*, Montpellier, L'Entretiens/Institut international de la Marionnette, « La Main qui parle », 2016, p. 12.

3 Les reproductions en volume sont rares. Pour chaque pièce manuscrite, nous indiquerons son lieu actuel de conservation. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont donné accès aux archives, notamment Rebecca Duffeix, Lars Rebehn, Albert Maly-Motta, Philippe Brunner, Mascha Erbeling et Klaus Peitzmeier. Nous exprimons aussi notre gratitude envers les artistes qui nous ont signalé leurs pièces ainsi qu'envers Didier Plassard et l'équipe de l'ERC *PuppetPlays*.

4 Cet article n'a pas pour ambition de recenser toutes les pièces racontant un voyage spatial. Il met l'accent sur les manières dont celles-ci développent leurs propres moyens d'expression des enjeux qu'évoque le périple cosmique et des défis qu'il implique pour l'homme cherchant à comprendre sa place dans l'univers. En France et en Allemagne, la SF se cristallise au XIX^e siècle ; en France, cette évolution commence dès le milieu du siècle avec des ouvrages littéraires comme les romans de Jules Verne. La planète rouge intéresse tous les écrivains européens depuis la fin du XIX^e siècle, notamment après la découverte des canaux par le savant italien Schiaparelli en 1877. Chez nos voisins d'outre-Rhin, la révolution industrielle qui accompagne l'élaboration de la SF suit de près celle de la France (voir

mise en scène singulières des aventures spatiales. En considérant la SF comme un genre dans lequel les questionnements sur l'altérité prennent un relief particulier⁵, on montrera comment, au théâtre de marionnettes, l'expérience viatique dans l'espace favorise la réflexion identitaire à travers la découverte de l'autre en soi. La dramaturgie pour marionnettes s'empare des questionnements sur l'altérité présents dans la SF en les infléchissant en fonction de critères tels l'époque et le contexte culturel. Ceux-ci donnent lieu à des écritures littéraires et théâtrales très spécifiques de la SF en France et en Allemagne. Ainsi cette étude articulera-t-elle les percées dans l'aéronautique spatiale, les conditions de création et de réception de textes et de films de SF et la mise en scène du vol dans l'espace au théâtre de marionnettes. Les marionnettistes sont réceptifs aux évolutions internationales et de leur pays, mais ils impriment aux pièces leurs propres cadences, imaginant l'alunissage et les conséquences de la rencontre entre Terriens et extraterrestres. On tâchera de montrer comment fonctionne l'enchevêtrement des schémas connus ou des représentations établies aux nouveaux imaginaires.

Premiers basculements vers la SF

La marionnette trouve de nouvelles possibilités expressives de l'enjeu identitaire en s'ouvrant progressivement au *space opera*. Orientant les choix de mise en scène, la SF s'introduit dans *Le Voyage de Guignol dans la Lune, pièce féerique en 8 tableaux* de Louis Josserand père à mesure que la pièce est modifiée entre la fin du XIX^e et le début du XX^e siècle. Josserand père est le

Sheilagh Ogilvie, « Aux origines de l'industrialisation en Allemagne », *Revue d'Allemagne et des Pays de langue allemande*, n°40, 2008, p. 11-42). Au tournant du siècle, les deux pays offrent à la SF des modalités d'accueil similaires dans la littérature et au cinéma. En allemand, plusieurs appellations coexistent jusqu'au milieu du XX^e siècle pour désigner ce nouveau phénomène, telles « *Utopie* » ou « *Zukunftsroman* » [roman du futur]. Cependant, ils commencent comme leurs homologues français à envisager leurs créations comme des œuvres appartenant à un genre et à un corpus identifiables. Les années 1920 et 1930 voient aussi la création d'un grand nombre de films de SF allemands qui se distinguent par leur créativité et leur diffusion internationale, comme *Metropolis* ou *Frau im Mond* [*La Femme sur la Lune*] par Fritz Lang. Au théâtre de marionnettes en France et en Allemagne, la Lune est une destination fréquente à la fin du XIX^e siècle ainsi qu'entre 1920 et 1970. Les pièces privilégient aussi la planète rouge entre 1930 et 1960. Ces évolutions s'enchevêtrent à l'histoire de l'exploration spatiale à laquelle le Reich donne le coup d'envoi dans les années 1940 (voir Irénée Régnauld, Arnaud Saint-Martin, *Une Histoire de la conquête spatiale. Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space*, Paris, La fabrique, à paraître). À partir des années 1960-1970, la France, la RDA et la RFA recensent des accomplissements importants, comme le lancement de fusées ou l'envoi d'un astronaute. Sonja Fritzsche souligne l'importance de distinguer les deux Allemagnes quant à l'écriture de romans de SF puisque ceux-ci sont instrumentalisés par le pouvoir et s'adressent surtout à la jeunesse (*Science Fiction Literature in East Germany*, Berne, Peter Lang, « East German Studies », 2006). La France et les deux Allemagnes coopèrent dans les années 1970 dans le cadre de financements de programmes spatiaux contribuant à la création de l'ESA. Il est pertinent de mettre en rapport l'histoire de la conquête spatiale de la France et de l'Allemagne avec la création artistique science-fictionnelle. On ne stipulera pas une influence unilatérale, mais affirmera l'importance des étapes dans l'exploration de l'univers pour nourrir l'imagination des écrivains et des marionnettistes. Cet article se montrera attentif aux spécificités de chaque pays en ce qui concerne l'évolution du théâtre de marionnettes : des personnages comme Guignol ont leur histoire de création et leur technique d'animation influençant la mise en scène du voyage spatial. Il s'attachera à faire comprendre les évolutions et les spécificités du traitement marionnettique des enjeux identitaires du périple cosmique.

5 Pour une brève introduction, on consultera Claire Cornillon, « Science-fiction et altérité », *Revue Canadienne de Littérature Comparée*, vol. 36, n°4, 2009, p. 431-433. Pour des études approfondies, on lira Maylis Rospide, Sandrine Sorlin, *The Ethics and Poetics of Alterity. New Perspectives on Genre Literature*, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015.

gendre de Mourguet, créateur de Guignol. Dans la pièce tous publics pour marionnettes à gaine, Guignol accompagne le savant Baloffet sur la Lune en ballon. Le roi et la reine de la Lune qui sont des êtres ailés les accueillent et révèlent les désagréments qu'ils subissent à cause de rebelles. Guignol est nommé général et bat les rebelles. Pour la grande fête, Gnafron et Louison le rejoignent sur la Lune. La pièce comporte des indices soulignant sa capacité à s'ouvrir petit à petit aux éléments de SF. En effet, le manuscrit⁶ porte la date « 1852-1854 » mais accueille des ajouts consécutifs. Ainsi, il offre la possibilité d'observer l'installation d'une pensée science-fictionnelle.

Le septième tableau, « La Lune à un mètre », est celui où l'insertion de références science-fictionnelles est particulièrement saillante. Il est ajouté et représenté pour la première fois en 1903. La Lune ouvre les yeux et la bouche, se débarbouille avec sa langue, referme les yeux et la bouche et se rendort. Puis le ballon se pose sur sa surface et Guignol agite un drapeau. Le manuscrit précise que la lumière doit être bleuâtre pour un effet réussi⁷. L'emprunt au *Voyage dans la Lune* de Georges Méliès (1902) est évident. Cet ajout dans la pièce répond au désir du public de revoir cette image et de se divertir. La Lune s'anime quand Guignol et Baloffet ne sont pas sur scène ; sa mimique n'est visible que par les spectateurs et ne modifie pas le cours de l'action. Le voyage spatial chez Josserand père donne lieu à un enchaînement de moments comiques et spectaculaires dans la tradition de la féerie⁸. Les modifications témoignent d'une volonté de moderniser la pièce en la mettant au goût du jour. Le basculement vers le *space opera* est ponctuel car limité à quelques scènes et tableaux ; néanmoins, on voit que le théâtre de marionnettes réagit rapidement à l'évolution de la SF et aux œuvres cinématographiques.

La mise en écho de cette pièce avec *Guignol dans la Lune* (1886) attribué à Poncayet permet de faire ressortir davantage l'enchevêtrement de thématiques science-fictionnelles et d'éléments de mise en scène renvoyant aux marionnettes. La pièce tous publics pour marionnettes à gaine de Poncayet semble être une version remaniée du *Voyage de Guignol* car les intrigues se ressemblent fortement. Mais contrairement au manuscrit de Josserand père, celui de Poncayet ne signale aucun ajout. Poncayet s'appuie sur le modèle du monde à l'envers et lui confère une dimension réflexive : les Lunariens appellent la Lune leur « terre⁹ », ce qui veut dire que l'identité de Terrien et de Lunarien est une affaire de point de vue. Les extraterrestres ne sont pas considérés comme une altérité complète et ont des problèmes similaires aux humains.

La pièce de Josserand père est la seule à problématiser la durée du voyage et ses effets sur ceux restés sur Terre : Gnafron et Louison sont sans nouvelles de la part de Guignol depuis six

6 Actuellement conservé au Musée des Arts de la Marionnette, il n'a pas été repris en volume.

7 Le septième tableau se présente comme un résumé de l'intrigue enrichi de recommandations de mise en scène sur trois quarts de page manuscrite.

8 Roxane Martin analyse la dimension spectaculaire des féeries dans « Quand le merveilleux saisit nos sens : spectaculaire et féeries en France (XVII^e-XIX^e siècle) », *Sociétés et Représentations*, n°31, 2011, p. 17-33.

9 Poncayet [?], *Guignol dans la Lune*, 1886, p. 26-27. Le manuscrit inédit est conservé au Musée des Arts de la Marionnette.

mois, ce qui cause des tensions entre père et fille. L'écoulement du temps à deux endroits différents de l'univers est une thématique du voyage spatial toujours présente dans la SF littéraire et cinématographique contemporaine. Cependant, cette allusion aboutit dans la pièce à une scène convenue : Louison accuse son père d'avoir fait partir Guignol ; Gnafron accuse le créateur qui l'a rendu ivrogne et propose ensuite d'aller boire. On constate que les structures d'intrigue connues s'articulent aux éléments nouveaux. Les remarques sur le temps qui passe ne pointent pas encore de paradoxe spatio-temporel, mais mettent l'accent sur les conséquences émotionnelles de la longue absence due à la distance entre la Terre et la Lune. La distance est vaincue chez Josserand père et Poncaret en aéronaute classique. Les ballons et aéronefs apparaissent dans les pièces pour marionnettes racontant un voyage spatial jusqu'au début du XX^e siècle¹⁰. Devant le roi et la reine de la Lune, Guignol vante le ballon et le gaz¹¹. Il suggère de l'utiliser pour implanter un système de communication prévoyant aussi des télégraphes électriques et des chemins de fer. Le Guignol de Josserand père veut « [m]ettre les globes en rapport et les enrichir l'un et l'autre¹². » Le transport d'êtres et d'informations n'est pas seulement pensé en termes d'ingénierie : les effets du voyage sur les humains sont montrés à travers le type d'animation. Un personnage annonce son dégonflement en arrivant sur la Lune, comme si le voyage avait provoqué une altération physique du corps. C'est aussi une allusion métathéâtrale qui rend compte de la technique d'animation spécifique au spectacle de Guignol à Lyon : quand le marionnettiste ne chausse pas la marionnette à gaine, le corps de celle-ci n'est plus « rempli. » Le voyage spatial défie le corps où s'expérimentent les conséquences du moyen de transport. Pour rendre compte d'une réalité nouvelle, la langue doit aussi évoluer ; entreprendre un voyage en ballon se dit voyager « balloniquement » chez Josserand père et Poncaret. La SF se construit en grande partie sur une problématique communicationnelle favorisée par le voyage spatial¹³.

La mise en scène des moyens de transport dans les pièces permet de comparer le progrès technologique des humains et des extraterrestres. C'est le cas dans *Kasperls Reise nach dem Mars in 2 Aufzügen* [*Le Voyage de Kasperl sur Mars en 2 actes*] par Jacob Heidinger, peintre et marionnettiste munichoïse du début du XX^e siècle¹⁴. Une fée apparaît à Kasperl pour lui apprendre le secret du voyage spatial : un aéronef propulsé par un carburant puissant. Il achète alors une grande

10 Cette évolution au théâtre de marionnettes des ballons vers des moyens de transports électriques prend place dans le contexte du nouvel imaginaire aéronautique. Mélodie Simard-Houde en analyse quelques expressions dans « Voyages dans l'espace et avions électriques. L'imaginaire aéronautique comme figuration de l'écriture sous contraintes dans le roman en fascicules », *COntEXTES*, n°21, 2018. <https://doi.org/10.4000/contextes.6629>. Consulté le 24.09.2023.

11 Dans *Le Voyage de Guignol sur la Lune*, Guignol est appelé « l'homme au gaz » (Louis Josserand père, *Le Voyage de Guignol sur la Lune*, [1852-54], s.p.). Le moyen de transport détermine l'identité.

12 *Ibid.*, s.p.

13 Jacques Goimard, *Critique de la science-fiction*, Paris, Pocket, « Agora », 2002, p. 113. Pour Lucian Boia, « plus que l'industrie proprement dite, c'étaient les problèmes de transport et de communication qui suscitaient le plus grand intérêt. » Lucian Boia, *L'Exploration imaginaire de l'espace*, Paris, La Découverte, 1987, p. 85.

14 Le manuscrit inédit non daté et non paginé est consultable à la Puppentheatersammlung des Staatliche Kunstsammlungen à Dresde.

Wurstspritze [remplisseur de saucisses]. Après s'être disputé avec sa femme et le gendarme, Kasperl s'envole. L'intrigue comporte des éléments convenus (le couple s'invective et cela prête à rire, Kasperl se croit supérieur à tous) et puise dans les récits de voyage extraordinaires et de colonisation (Kasperl veut exposer la Martienne comme une curiosité à Munich et s'emparer de l'or des aliens). Elle bascule vers la SF lorsque la supériorité morale des Martiens inflige une blessure à l'ego des humains et les oblige à repenser leur place dans l'univers.

La didascalie et tous les personnages identifient l'objet comme une *Wurstspritze* dès la première scène¹⁵. Kasperl récuse ce terme en présence de ces personnages pour se vanter de sa « *große Erfindung des 21. Jahrh[underts]*¹⁶. » La didascalie relatant le décollage se réfère ensuite à ce moyen de transport par le terme de « *Luftschiff*¹⁷ » [aéronef]. L'écriture met en avant la fonction qu'exerce le remplisseur de saucisses pour le héros, mais la véritable nature du moyen de transport reste visible pour les spectateurs. Ce décalage est à considérer par rapport à la représentation des Martiens : l'échange entre le héros et les habitants de la planète rouge, Hallas et Marsitia, met en avant l'intelligence des extraterrestres. Le caractère prétentieux de Kasperl confirme aux Martiens le retard évolutif des humains. Plutôt que de mettre l'accent sur le progrès technologique des humains, la pièce amorce des réflexions sur le progrès moral des Martiens. Lorsque Kasperl convoite l'or des Martiens qui n'en font aucun cas, ces derniers se mettent en colère. La pièce s'appuie sur les vices bien connus de Kasperl pour souligner le retard moral des Terriens qui ouvre sur la composante temporelle de l'aventure spatiale. Dans ce qui suit, on explorera dans quelle mesure cette pièce met en scène la distorsion du temps en partant de la question de la place de l'homme dans l'univers.

Le voyage spatial est le résultat d'une mission spirituelle. Une fée annonce que Dieu a un plan pour l'humanité et Kasperl est son outil. L'intrigue enchevêtre les éléments science-fictionnels aux blagues connues parce que la vocation est tournée en dérision : Kasperl se figure Mars comme le Paradis où il échappe à sa femme et aux dettes. La fée transmet aussi les instructions pour la fabrication du carburant, une sorte d'« éther ou carburant originel¹⁸. » Lorsque Kasperl est sur le point de révéler le secret du voyage cosmique à son ami Dimpflhuber, la fée apparaît sur une musique de mélodrame pour l'en empêcher, selon l'indication scénique présente dans le manuscrit. L'exubérance de la mise en scène propre au mélodrame transparait à travers la versification très irrégulière en termes de disposition des rimes, de mètre et de nombre de syllabes qui caractérise le discours de la fée. Le décalage entre la versification bancaire et son message important prête à rire.

Si Kasperl est l'instrument de Dieu, sa place n'est pas sur Terre car il se distingue des autres humains par cette vocation. Cependant, il ne trouve pas non plus sa place sur la planète rouge où il

15 Jakob Heidinger, *Kasperls Reise nach dem Mars in 2 Aufzügen*, [1910-1926 ?], s.p.

16 Sa « grande invention du XXI^e siècle », *ibid.*, s.p.

17 *Ibid.*, s.p.

18 « *Äther oder Urkraftstoff* », *ibid.*, s.p.

ne parvient pas à intégrer la communauté des extraterrestres. Ce tiraillement déplace la question du rapport entre humains et Martiens sur le plan temporel. Les humains sont moins moraux que les Martiens qui représentent les humains du futur. On montrera comment la pièce suggère que l'incompatibilité entre Kasperl et les Martiens tient à un décalage temporel.

Les Martiens ont été christianisés 3000 ans auparavant. Selon une indication scénique, une idole vieille de 6000 ans et une statue de Marie sont présentes simultanément sur la scène lorsque Kasperl atterrit. Cela suggère une conception linéaire de l'évolution des Martiens vers plus de perfection. En effet, ils sont devenus des êtres de l'esprit. La pièce bascule dans les problématiques du *space opera* pour questionner le statut spécial de l'homme. Elle insiste le plus sur cette thématique science-fictionnelle du statut de l'homme au moment où elle suggère que Hallas et Marsitia sont chrétiens. Ce sont des êtres qui appartiennent à la fois au passé et à l'avenir. D'un côté, leurs vêtements sont démodés et ils ne connaissent pas la technologie terrestre récente. De l'autre, les Martiens représentent l'humanité du futur. Leur humanisation ne passe pas par leur physique ; au contraire, ils ont un long nez et des grands yeux de chat ou de hibou. Ils renoncent à la consommation de viande ainsi qu'à tous les plaisirs du corps. Dans la littérature, la représentation de sociétés martiennes chrétiennes apparaît dès le XVIII^e siècle. Le régime végétarien des Martiens est un signe de leur supériorité morale par les romanciers de la fin du XIX^e et les cinéastes du début du XX^e siècle. Les représentations des extraterrestres au théâtre de marionnettes sont ambivalentes puisqu'elles les décrivent comme à la fois plus et moins évolués que les Terriens par la distinction du progrès scientifique et du progrès moral. Sur le plan technologique et scientifique, les extraterrestres peuvent être plus avancés¹⁹. D'autres sont moins avancés, comme les Lunariens dans les pièces de Josserand père et Poncaret. Dans les romans de SF internationaux du début du XX^e siècle, la représentation des Martiens varie aussi entre l'apparence humaine et exotique ou entre êtres pacifiques et belliqueux. Hallas et Marsitia ont un retard technologique mais sont patients et généreux. La chronologie du progrès technologique et moral fait basculer les certitudes des humains. Les marionnettes racontent ce basculement représentant une préoccupation constante du voyage spatial à travers la remise en question de notre compréhension de la structure spatio-temporelle de l'univers. Pour cela, les pièces peuvent puiser dans des théories scientifiques et des créations artistiques audio-visuelles, comme le montrera l'exemple suivant.

Repères perdus

19 C'est le cas des Lunariennes de *Jouets et Mystères*, pièce publiée dans *Le Théâtre de marionnettes*, Paris, Calmann Lévy, 1890 par Maurice Sand. Elle a été écrite en 1871. Les habitantes (toutes sont des femmes) de la Lune viennent sur Terre suite à un accident en aéronef. Les nefs mettent en avant l'état d'avancement des Lunariennes par rapport aux Terriens. En plus de la navigation aérienne généralisée, elles n'ont pas besoin de se nourrir et se reproduisent de manière extra-corporelle. Cependant, les Lunariennes sont aussi fragiles et naïves.

Les pièces françaises et allemandes prennent acte d'avancées scientifiques portant sur l'espace-temps, comme théorie de la relativité einsteinienne. Elles proposent aussi leurs propres conceptions de ces repères fondamentaux. Leur déstabilisation peut provoquer des traumatismes. Par les références intertextuelles ou en modifiant les événements historiques, un écrivain français repense l'histoire du monde à travers le personnage de Hitler : la pièce contemporaine *2084. Scènes de marionnettes* de Philippe Dorin permettra d'analyser la mise en scène des conséquences d'un monde dystopique sur l'affirmation de l'individu. La première représentation avec des marionnettes sur table a lieu en 2010 sous le titre *2084, un futur plein d'avenir*. S'inscrivant dans le sous-genre science-fictionnel de l'uchronie²⁰, la pièce utilise la coprésence d'acteurs et de marionnettes sur scène pour jouer avec les attentes du public et devenir un outil de pensée d'un monde totalitaire uniformisant les hommes du futur.

L'intrigue éclatée et grotesque est difficile à résumer. Un présentateur invite le public à un voyage temporel en l'an 2084 ; il vieillit rapidement et meurt. Puis, un fœtus flotte dans l'espace et fredonne la musique de *2001: A Space Odyssey*. Numéros 3 et 5 harcèlent numéro 11, le poussant au suicide à plusieurs reprises. Deux robots discutent en n'utilisant que des lettres et des sigles. Bien d'autres péripéties s'ensuivent. À la fin, 3 se transforme en Hitler nommé X'ler et annonce la télédéportation. Un enfant alien raconte à sa mère ce qui se passe sur la planète bleue. À la fin de la pièce, la Terre se lève.

Le titre révèle l'inspiration venant de la SF littéraire et cinématographique. Cent ans après l'an 1984 imaginé par George Orwell, l'humanité décrite dans la pièce est divisée en robots, clones et monstres. Le haut-parleur HP, une voix désincarnée, ressemble à Big Brother. L'uniformisation de la société et la standardisation des esprits instaurent un univers dystopique. *2001* de Stanley Kubrick apporte à la pièce l'enjeu de l'évolution de l'humanité, son avenir et sa relation à la technologie. Le film fait ressortir que le théâtre de marionnettes reprend et reconfigure certains modes de fonctionnement de la SF cinématographique moderne.

La pièce commence par un présentateur qui s'adresse au public pour le préparer à un voyage vers un « Eldorado spacieux [sic] temporel²¹. » Il énonce les années qui défilent de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'ils arrivent en 2084. Pendant ce voyage temporel, le présentateur vieillit en accéléré puis meurt sur scène. L'articulation des voyages spatial, temporel et intérieur prend une forme particulière : le public fait un voyage mental et est alerté sur les dérives de son époque. La pièce place ainsi les spectateurs dans une relation d'altérité avec eux-mêmes. La marionnette rend compréhensible cette altérité intérieure : la manipulation au sens figuré motive le choix des marionnettes qui « portent en elles-mêmes la métaphore de la société de manipulation²². » Les

20 Le film de SF *Iron Sky* (Timo Vuorensola, 2012) s'empare aussi de l'uchronie en racontant la survie des nazis sur la face cachée de la Lune.

21 Philippe Dorin, *2084. Scènes de marionnettes*, Paris, l'école des loisirs, 2012, p. 10.

22 *2084. Dossier pédagogique du spectacle*, 2010, p. 5. <https://fdocuments.fr/document/dossier-2084-de-philippe-dorin-en-1948-orwell-crit-1984-et-aujourd'hui-ismal.html>. Consulté le 23.09.2023.

dispositifs dramaturgiques et scénographiques pensent l'intériorité de l'homme dans un monde uniformisé et anxigène. Les marionnettes questionnent l'unité et l'unicité de l'humain.

La séquence suivante met en scène le fœtus dans l'espace. Elle est composée d'une brève didascalie. La scène du fœtus astral du film de Kubrick subit des retournements comiques : le texte le décrit comme hideux et démesuré, et c'est lui qui fredonne la musique. Il n'a pas cette apparence dans la mise en scène par Ismail Safwan [fig. 1], ce qui souligne l'interprétation décalée, parodique, de *2001*. L'utilisation de la marionnette portée en théâtre noir pour le fœtus constitue une échelle modeste et artisanale en opposition à la grandiose vision kubrickienne. Les marionnettistes interprètent la musique a cappella en lieu et place de l'orchestration, grandiose elle aussi, du *Zarathoustra*. La mise en scène opère une réduction du modèle cinématographique. La marionnette rend compte à sa manière d'un monde dystopique qui sera le nôtre.

Dans la scène « Pour copie conforme », les personnages 3, 5 et 11 sont des marionnettes portées. Les acteurs et actrices habillés en noir sont presque invisibles mais présents sur scène. 11 entre sur scène par la droite, suivi de 3 et 5. Leur ressemblance physique est parfaite. 3 et 5 marchent au pas cadencé, parlent simultanément et ont une voix plus aiguë parce qu'ils sont animés par deux femmes. Ce détail rend 3 et 5 plus robotiques puisque les voix de synthèse numériques d'aujourd'hui sont majoritairement féminines. Une différence discrète dans le comportement de 3 et 5 s'introduit, qui éclatera par la transformation de 3 en X'ler. Au début, 3 et 5 observent les mouvements de 11 avant de les imiter. Mais petit à petit, ils réalisent tous trois les mêmes gestes sans aucun délai. Ensuite, 3 et 5 anticipent les mouvements de 11 pour les réaliser avant lui, prenant définitivement le dessus. La mise en scène suggère que la symbiose de 3 et 5 se fissure parce que 3 développe un comportement indépendant. Après le suicide de 11, 3 et 5 quittent la scène mais ne marchent plus au pas cadencé. La copie conforme est un leurre : 3 est un hypocrite qui condamne ouvertement la différence tout en se déliant de son clone. 11 perçoit son passage à l'acte comme une résistance. Mais c'est le résultat d'une manipulation psychologique orchestrée par le haut-parleur à la tête d'un système totalitaire éliminant les sujets dangereux sur le point de découvrir leurs machinations. Effectivement, 11 laisse entrevoir une prise de conscience de son identité marionnettique et de l'existence d'un Autre qui le contrôle : ils sont tous des « moutons²³. » L'œuvre enchevêtre les sens propre et figuré de la manipulation.

L'acteur passe d'un manipulateur discret à une présence explicite de premier plan. La transformation du rapport entre acteur et marionnette pense la situation de domination car les acteurs touchent directement les marionnettes, ce qui renforce cette idée. Cependant, les acteurs partagent l'espace scénique avec les marionnettes, suggérant une complicité. On montrera comment la coprésence des acteurs et des marionnettes passe sur le devant de la scène, devient un élément de

23 Philippe Dorin, *op. cit.*, p. 18.

l'intrigue et, en évoquant le voyage spatial, propose un regard critique sur la situation politique et sociale de l'homme de notre temps.

Dans la scène « Réseau antérieur », 5 et 11 se croyant à l'abri des regards, se confient : ils s'appellent Vincent et Vanessa et ont des sentiments amoureux. Les acteurs posent leurs marionnettes et apparaissent devant eux, dans la lumière. Ils deviennent ainsi des personnages de l'intrigue. La pièce agrandit l'espace scénique en l'investissant des corps de Vincent et Vanessa. Lorsque 3 les surprend, ils prétextent qu'ils ne faisaient qu'observer les astronefs. Le voyage spatial leur sert d'excuse pour cacher le voyage mental qu'ils ont accompli en se libérant d'une part de leur identité devenue autre. Mais alors que la séparation de leurs marionnettes est vécue comme une libération, celle de 3 et sa marionnettiste Marie correspond à un licenciement pour motif d'obsolescence. Une puce avalée par 3 le rend autonome, ce pour quoi Marie est congédiée. L'affranchissement de 3 dérape quand il prend le pouvoir et devient X'ler. Le drapeau qu'il arbore (un X' noir dans un cercle blanc sur fond rouge) détourne le visuel du drapeau nazi. Derrière X'ler, un motif aux couleurs jaune et marron avec des taches bleues qui ressemble à la Terre vue de l'espace révèle la folie de grandeur et le désir de conquête du personnage. Ainsi, à l'approche de la fin de la pièce, la mise en scène renforce l'accent sur la composante spatiale. Le regard que le fœtus de Kubrick jette sur la Terre devient dans la pièce un regard métaphorique : c'est celui de l'enfant extraterrestre qui raconte la vie sur Terre à sa mère. La description naïve que fait le jeune alien des banalités (des hommes et des femmes mangent du Nutella) et des atrocités (guerres, bombes) déréalisent le réel. Pour les spectateurs, leur réel devient « autre. » Les marionnettes sur table en théâtre noir ainsi que les détails dramaturgiques et scénographiques qui problématisent l'uniformisation accusent l'homme d'être dupe de ses propres créations, prisonnier d'un monde qu'il a lui-même construit. Les spectateurs qui ignoraient Vincent et Vanessa au début de la pièce comprennent qu'ils doivent réinterpréter ce qu'ils ont vu. La marionnette favorise l'introspection pour comprendre ce que l'homme porte en lui à l'état latent. Il s'agira ensuite de montrer comment le voyage spatial fait ressortir la véritable nature des êtres. Les spécificités de la marionnette peuvent être mises à profit pour comprendre la construction de l'identité du Terrien face à ceux qu'il perçoit comme Autres.

Sonder le moi

Le voyage spatial peut faire émerger des traits que l'humain porte en germe. La rencontre avec l'altérité révèle parfois le pire chez les Terriens. Voilà pourquoi de nombreuses pièces françaises et allemandes posent la question du survivant : de retour sur leur planète, les êtres construiront-ils un monde meilleur ou répéteront-ils les mêmes erreurs ?

À la fin des années 1950 et au début des années 1960, les marionnettistes en Allemagne de l'Est sont particulièrement intéressés par la possibilité de porter la thématique du danger atomique sur la scène des marionnettes. Des pièces comme *Attentat im Weltenraum*²⁴ [*Attentat dans l'espace*] de Gerhard Diezmann, fondateur et directeur du théâtre de marionnettes de Karl-Marx-Stadt (aujourd'hui Chemnitz) et *Trombis Erdenreise* [*Le Voyage sur Terre de Trombi*] d'Inge Borde-Klein font du voyage spatial le moteur de réflexion sur la capacité des hommes à se comporter de manière pacifique envers les extraterrestres et leurs homologues terriens. La pièce de Diezmann est représentée avec des marionnettes à tiges. Le professeur met au point une nouvelle force de propulsion pour aller dans l'espace avec Kasperl : l'énergie nucléaire. La Mort, le Diable et le docteur jaloux du professeur fabriquent leur propre énergie nucléaire avec laquelle le Diable détruit la ville. La Mort est convaincue que l'apocalypse arrivera tôt ou tard : « *Glaubt Ihr, die Menschen werden ruhn? – Die finden bald ein neues Mittel, um andre in die Luft zu sprengen*²⁵. » Le professeur maintient que l'énergie nucléaire apportera la paix.

La pièce que Diezmann destine aux marionnettes met en place une conception manichéenne qui n'oppose pas Terriens et aliens, mais les utilisations du nucléaire. La dimension pédagogique de la pièce pour jeune public se manifeste à travers la question de la responsabilité du professeur à l'origine de nouvelles connaissances sur la planétoïde Éros et de la mort d'innombrables civils. Le manichéisme dans la pièce de Borde-Klein²⁶ qui s'inscrit dans la propagande communiste oppose les deux Allemagnes d'une part ainsi que la RFA et les Martiens d'autre part. Trombi le Martien atterrit en RFA dans un monde en guerre et fuit les bombes. Réfugié à l'est, Trombi trouve un vaisseau spatial pour rentrer sur Mars et informer les autorités que certains humains sont paisibles tandis que d'autres apportent la destruction. Les méchants vivent en RFA où Trombi atterrit. Les gentils, eux, vivent en RDA. Comme les premiers se reconnaissent au symbole de la bombe, les seconds à celui de la colombe, le décor participe à la mise en place du manichéisme. Les conditions politiques nationales et internationales influencent l'écriture des pièces en RDA. La pièce de Borde-

24 Cette pièce voit le jour sous le titre *Die Atomrakete* [*La Fusée atomique*] vers 1950 avant de changer de titre quelques années plus tard parce que Diezmann la retravaille avant de la proposer au théâtre de Karl-Marx-Stadt. Dans les années 1950, le contexte géopolitique de la Guerre froide influence les œuvres littéraires et cinématographiques de SF qui abordent la menace atomique ou l'opposent à une utilisation pacifique du nucléaire.

25 « Croyez-vous que les humains se reposeront ? Ils trouveront bientôt un nouveau moyen de faire exploser autrui. » Gerhard Diezmann, *Die Atomrakete*, v. 1950, p. 15. Le tapuscrit inédit est conservé à la Puppentheatersammlung des Staatliche Kunstsammlungen à Dresde.

26 Cette pièce écrite en 1959 est publiée en 1963. L'auteure ne prescrit pas une technique d'animation en particulier, mais écrit la pièce en vue d'une représentation avec des marionnettes. Le contexte idéologique sous-tend le manichéisme des personnages et de l'action scénique. Dans un document adressé à la Maison de l'Amitié germano-soviétique qui a son propre théâtre amateur de marionnettes, l'auteure met en avant le caractère symbolique des personnages de la pièce destinée aux enfants : Trombi le Martien doit leur servir d'exemple de l'humain vivant dans une société communiste. Ce document intitulé *Laienpuppentheater des Zentralen Hauses der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft* [*Théâtre de Marionnettes amateur de la Maison Centrale de l'Amitié Germano-soviétique*] est conservé à la Puppentheatersammlung à Dresde. À cette époque en RDA, les auteurs d'œuvres science-fictionnelles décrivent fréquemment un monde manichéen : Sonja Fritzsche explique que « *there was a distinct split between East and West Germany, the West as the warlike, fascist past and the East as the peaceful, communist future* » (*op. cit.*, p. 58). Le genre science-fictionnel est alors en essor ; certains romans étrangers des décennies précédentes sont publiés en RDA pour la première fois.

Klein ne met pas en garde contre certains comportements destructeurs comme celle de Diezmann, mais condamne en bloc une communauté sur le critère de la nationalité. Les marionnettes sont convoquées dans les deux pièces pour réfléchir à la nature humaine et aux possibilités ouvertes par le voyage spatial des Terriens ou des extraterrestres de connaître l'autre et soi-même.

La communication et l'établissement d'un rapport à l'altérité sont des problèmes qu'il convient toujours d'interroger à nouveaux frais. Les enjeux du voyage cosmique sont en évolution constante parce qu'ils reconfigurent les expressions du progrès scientifique à travers l'histoire, les changements dans le contexte politique et social de création ainsi que les dispositifs artistiques dont les artistes peuvent disposer. On voudrait dès lors montrer comment une mise en scène contemporaine avec des marionnettes à fils, des projections numériques et des jeux de lumière peut s'emparer de la question sur le mal propre à l'homme. L'insistance sur la domination et l'exploitation et sur le contre-modèle de la perte des caractéristiques humaines par la fusion avec l'Autre fait émerger en creux la nécessité de penser une troisième voie, une autre façon d'entrer en relation avec les extraterrestres.

Les représentations des extraterrestres dans les pièces récentes suscitent des interrogations insistantes sur la pertinence de la distinction entre Terrien et alien ainsi que sur les conditions de possibilité pour les Terriens de se considérer eux-mêmes comme des aliens. Les destinations situées en dehors de notre système solaire peuvent être atteintes grâce aux vaisseaux de haute technologie. Celle-ci libère l'homme qui accède à des planètes lointaines, mais elle l'enchaîne aussi car elle requiert des ressources rares. L'exploitation de la Terre devient une problématique dont s'empare le théâtre de marionnettes qui demande jusqu'où l'humain est prêt à aller pour se procurer ce qui ne lui appartient pas. L'exploitation des ressources d'autres planètes dans la littérature et le film de SF depuis le siècle dernier est aujourd'hui un défi du monde réel.

Dans *Der Kristallplanet* [*La Planète de cristal*], les aliens sondent l'homme et mettent au jour son penchant destructeur. La pièce jouée avec des marionnettes à fils a été écrite par le physicien, philosophe et écrivain de SF Herbert W. Franke pour le théâtre de marionnettes de Bad Tölz en 2007. Les astronautes Elena, Spoerk et Collison traversent l'espace pour récupérer des cristaux devenus une matière première précieuse. Melanchthon, un autre astronaute terrien, avait effectué le même voyage avant eux. Il s'est transformé en un être d'esprit parce qu'il a refusé de détruire la planète des aliens de cristal. Menacés par les autorités terrestres, les astronautes doivent choisir entre l'obéissance et la résistance. Tandis qu'Elena veut protéger les aliens cristallins et intégrer leur communauté, les autorités détruisent le vaisseau transportant Spoerk et Collison qui se sont emparés de la matière cristalline. Dans un système totalitaire, l'homme lutte pour sa survie matérielle et émotionnelle, enjeu que les marionnettes véhiculent d'une façon particulière.

La couleur et la lumière accompagnant la présence des astronautes sur scène donnent des indices sur leur attitude envers l'altérité extraterrestre et permet d'anticiper s'ils exploitent ou

acceptent l'intelligence cristalline. Au début de la scène 2, Elena est mise à part par sa combinaison bleue (celles de Spoerk et Collison sont grises). Quand la lumière s'éteint lors du passage à travers l'hyperespace, Elena reste illuminée plus longtemps. Quand ils réapparaissent (scène 5), Elena est à nouveau plus illuminée que ses collègues. Collison, le plus matérialiste de l'équipage, se tient toujours dans l'ombre. La mise en scène souligne ainsi les différends sous-jacents dans l'équipage qui éclateront avec la décision d'Elena de rester sur la planète et le vol de la matière cristalline par Collison. Les conditions de luminosité jouent de ce fait un rôle critique dans la représentation du rapport des humains à l'altérité.

La mise en scène s'appuie aussi sur la luminosité pour attirer l'attention sur la technique d'animation utilisée de manière privilégiée au théâtre de marionnettes de Bad Tölz. Sa sortie extravéhiculaire mène Spoerk au palais de cristal. Il se retrouve encerclé de grands cristaux pointus qui traduisent l'hostilité des habitants. Les êtres cristallins manifestent leur pouvoir mental par leur emprise sur Spoerk²⁷. Une lutte commence : Spoerk doit leur donner accès à ses souvenirs de la Terre pour vérifier ses bonnes intentions. Cette injonction est vécue comme une intrusion mentale à laquelle Spoerk ne parvient pas à s'opposer. Au moment où les aliens pénètrent dans sa conscience, Spoerk est très éclairé, comme s'il était littéralement examiné à la lumière. Les souvenirs de la Terre s'affichant autour de son corps sous forme de projections sont un collage d'images de guerre (un masque à gaz, des fils barbelés). Pendant que les aliens examinent les souvenirs, Spoerk est illuminé par une lumière blanche intense qui rend les fils de la marionnette très visibles : ils luisent sur un fond sombre. La lumière met en avant les fils au moment où Spoerk est à la merci des aliens. La condition marionnettique entendue comme relation de domination²⁸ aboutit à une mise en relief de la marionnette en tant que telle. Ses mouvements et la position sur scène expriment l'absence de maîtrise : il flotte dans l'air, les jambes pliées, les bras raides et levés au ciel. Il jette la tête en arrière, comme s'il se tordait de douleur. Les aliens sans corps ont pris possession du sien ; ils le pénètrent et contrôlent ses mouvements en fouillant ses souvenirs. Pendant l'infiltration, Spoerk se débat. Ses mouvements donnent l'impression qu'il tente de se libérer de ses fils. La mise en scène suggère qu'une force extraterrestre anime le personnage depuis l'intérieur et cause des convulsions. Quand l'infiltration se termine, l'éclairage est tel que les fils ne sont plus visibles [fig. 2]. Le corps de Spoerk flotte parmi les cristaux. Après l'interrogatoire, Spoerk est illuminé d'en bas. Ses jambes disparaissent dans l'ombre. Son torse penché en avant exprime sa déception face au refus de l'accueillir sur la planète. Comme pour s'assurer qu'il respecte l'ordre de se retirer, les aliens maintiennent la pression. Cela se traduit par un jeu qui rend explicite la technique d'animation : Spoerk est comme avachi. Ses bras pendent, son torse se tourne lentement à droite et à gauche à

27 Les capacités télépathiques des aliens apparaissent dans la SF dès les années 1980, par exemple dans *Star Trek: The Next Generation*. Au théâtre de marionnettes, la thématique de ces pouvoirs semble rare.

28 Selon Susanne Päch, la marionnette est le moyen d'expression le plus adapté à figurer l'absence de contrôle (« Der Kristallplanet », dans Herbert W. Franke, *Der Kristallplanet*, Murnau, p.machinery, 2017, p. 40).

plusieurs reprises comme si ses fils qui portaient son poids s'enroulaient puis se déroulaient. Quand les aliens le relâchent, son corps reprend vie et il peut bouger ses bras. La durée de cette scène (dix minutes sur moins de quarante au total²⁹) ainsi que l'agencement dramaturgique (elle commence au milieu de la pièce) mettent en évidence son importance. L'enjeu ontologique émerge à travers l'affrontement entre un Terrien et une forme de vie extraterrestre dont l'identité reste insondable parce que les catégories valables sur Terre, telles « corps » ou « individu », n'ont pas de sens. La question de l'identité se pose pour l'humanité entière : le mal définit-il l'homme ? À travers la révélation de sa nature corrompue, les aliens le réduisent à une condition marionnettique.

Melanchthon a atteint une forme de vie supérieure. Lorsqu'Elena entre en contact avec lui, la tête de Melanchthon, qui est celle de Franke, est projetée sur la gaze. Ses lèvres ne remuent pas quand il parle ; cela correspond aux possibilités de mimique des marionnettes en même temps que son statut d'être spirituel est suggéré. La projection numérique fait comprendre que Melanchthon a besoin de se transformer en un être au carrefour de l'humain et du cristallin pour échanger avec Elena. Il se matérialise sous une forme tangible qui, par la division des parties du corps, les proportions, la taille et les fils, ressemble au physique des voyageurs terriens. Seulement, Melanchthon est entièrement transparent. Les caractéristiques matérielles de la marionnette ainsi que la façon dont elle est animée et illuminée réalisent sa transfiguration en être hybride. Le personnage cristallin brille d'une couleur ambrée qui est aussi celle des cristaux [fig. 3]. La combinaison de la technique d'animation et de dispositifs techniques propre au spectacle rendent à l'alien sa part humaine quand il se trouve en présence d'Elena. Le traitement en marionnettes de la thématique science-fictionnelle du contact avec une forme de vie extraterrestre apporte à l'identité sa caractéristique liminale : en évolution permanente, l'identité est un seuil redéfini par la rencontre.

La SF et le théâtre de marionnettes évoluent parallèlement en France et en Allemagne. Les enjeux que la marionnette mobilise entrent en résonance avec ceux du voyage, comme l'humain et le non humain ou la relation à la matérialité et la technologie. En fonction des époques, des esthétiques ou encore des publics, les pièces montrent ce que la marionnette qui s'empare de la SF apporte à l'identité : elle active les thèmes liés à l'unité et l'unicité du moi et les accentue ; c'est un terrain d'expérimentation incitant à la réflexion en remettant en question les habitudes de perception. En même temps qu'elle semble particulièrement apte à représenter l'altérité physique, elle alerte sur les identités présumées. Le périple met au jour une identité malléable que la marionnette véhicule selon le cadre de représentation, le moment historique et les réalités scéniques. Les enjeux du vol spatial lancent des défis qui concernent la marionnette d'une manière privilégiée ;

29 Tölzer Marionettentheater, *Der Kristallplanet*, 2007. Enregistrement audiovisuel inédit, 39 min.

elle met en avant ce qui l'engage en tant que marionnette. Elle offre la possibilité d'élargir le répertoire et d'associer représentations traditionnelles et imaginaires nouveaux.

Fig. 1

Marionnette de fœtus conçue par Ismail Safwan pour la pièce *2084* de Philippe Dorin. Publication avec la courtoisie d'Ismail Safwan.

Fig. 2

Marionnette de Spoerk de la pièce *Der Kristallplanet* écrite par Herbert W. Franke. Publication avec la courtoisie du Théâtre de marionnettes de Bad Tölz (Albert Maly-Motta). Capture d'écran de l'enregistrement audiovisuel.

Fig. 3

Marionnettes d'Elena (à gauche) et de Melanchthon sous sa forme extraterrestre, cristalline (à droite) de la pièce *Der Kristallplanet* par Herbert W. Franke. Publication avec la courtoisie du Théâtre de marionnettes de Bad Tölz (Albert Maly-Motta). Capture d'écran de l'enregistrement audiovisuel.

Le voyage spatial au théâtre de marionnettes en France et en Allemagne, XIX^e-XXI^e siècles

Titre courant : Le voyage spatial au théâtre de marionnettes

Résumé

La SF se construit de thématiques et de questionnements pouvant faire leur entrée sur la scène théâtrale. La marionnette travaille la SF en même temps qu'elle affiche une dramaturgie et une mise en scène singulières des aventures spatiales. Les enjeux qu'elle mobilise entrent en résonance avec ceux du voyage, comme l'humain et le non humain ou la relation à la matérialité et la technologie. En France et en Allemagne, la marionnette introduit la SF à travers la mise en place de bascules pour aller vers le *space opera*. Les enjeux du vol spatial lancent des défis qui concernent la marionnette d'une manière privilégiée ; elle met en avant ce qui l'engage en tant que marionnette. Elle offre la possibilité d'élargir le répertoire et d'associer représentations traditionnelles et imaginaires nouveaux.

Abstract

Space Travel at the Puppet Theatre in France and Germany, 19th -21st century

Science fiction is built on themes and questions that can be brought to the theatre stage. The puppet transforms SF at the same time as it displays a singular dramaturgy and staging of space adventures. The issues it mobilises resonate with those of the journey, such as the human and the non-human or the relationship to materiality and technology. In France and in Germany, the puppet introduces science fiction through the setting up of switches to go towards space opera. The stakes of the space flight launch challenges that concern the puppet in a privileged way; it puts forward what engages it as a puppet. It offers the possibility to enlarge the repertoire and to associate traditional representations and new imaginary ones.